

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА РЕКРЕАЦИОН РЕСУРСЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.

Алламуратов М.О¹. Абдимуратова Н.К².

^{1,2}Қорақалпоқ давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633088>

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда туризм соҳасининг ривожланиши, салоҳияти ва унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида рекреацион ресурсларнинг аҳамияти ўрганилган.

Таянч сўзлар: туризм индустрияси, туристик салоҳият, туризм инфратузилмаси, туристик хизмат, сайёҳлар.

Abstract. In this article, the development of the tourism sector in our country, its potential and its role in socio-economic development are studied.

Key words: tourism industry, tourist potential, tourism infrastructure, tourist service, tourists.э

Замонавий дунёда иқтисодиёт, ахборот технологиялари, савдо, бизнес ва бошқа тармоқларда интеграция жараёнлари кенгаймоқда, бу эса туристлар оқимининг тез суръатларда ўсишига ва шунга мос равишда туризмнинг иқтисодиётнинг етакчи ва истиқболли тармоғи сифатида ривожланишига олиб келади. Миллий иқтисодиёт тармоқлари ичида туризм муҳимлиги бўйича учинчи ўринда туради. [1] Дунёнинг дикқатга сазовор жойларига саёҳат қилувчилар сони йил сайин ортиб бормоқда. 2000 йилдан буён туризм жаҳон иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири сифатида қайд этилиб, унинг ўсиш суръатлари ва улушининг ошиб бориши келажак индустрияси сифатида эътироф этилишига сабаб бўлмоқда. Ушбу тенденциялар юқори туристик салоҳиятга эга Ўзбекистонда туризм соҳасини миллий иқтисодиётнинг етакчи сектори сифатида ривожлантиришга қаратилган кенг қамровли ислохотларни амалга оширишга асос бўлди. [2] 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси қулай иқтисодий шароитлар ва омилларни яратиш бўйича олиб борилаётган ислохотларнинг самарадорлигини ошириш, туризм соҳасини жадал ривожлантириш бўйича устувор мақсад ва вазифаларни белгилаш, унинг иқтисодиётдаги ўрни ва улушини ошириш, хизматларни диверсификациялаш ва уларнинг сифатини ошириш ҳамда туризм инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган. [3]

Туризм ҳозирги кунда ўзининг кўп қиррали таркиби билан жамият ҳаётининг барча соҳаларига фаол таъсир ўтказиб келмоқда. Туризм иқтисодиётнинг кўпгина жабҳаларини ривожлантиришга имкон яратади. Жумладан, транспорт тармоқлари, алоқа, йўл қурилиши, меҳмонхоналар, умумий овқатланиш корхоналари, коммунал хўжалиги, маиший хизмат кўрсатиш, сервис соҳаси, савдо тармоқлари ва ҳ.к. Туризмни ривожлантириш бир вақтнинг ўзида ўзига хос дам олиш, ҳордиқ чиқариш, кўнгил очар масканлар индустриясини ташкил этиб, ўз ўрнида сайёҳларга сифатли хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бир қатор соҳаларни қамраб олган ҳисобланади. Шу жумладан,

республикамизда олиб борилаётган ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири туризм соҳасини ривожлантириш энг долзарб вазифалардан бири сифатида белгиланди [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йили 28 январь кунги 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси давлат дастурини тасдиқланди ва ушбу дастур 7 та йўналиш ва 100 та мақсаддан иборат. Унинг 35-мақсадида туризм фаолиятини ривожлантиришга катта аҳамият қаратилган бўлиб, “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 млн нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 млн. нафарга етказиш вазифа этиб белгиланган. Шунингдек, дастурда тўсиқсиз туризм инфратузилмасини мамлакатнинг асосий туризм шаҳарларида кенг жорий қилиш, 2026 йилгача туризм соҳасида банд бўлган аҳоли сонини 2 баравар ошириб, 520 минг нафарга етказиш, туризм ва маданий мерос объектлари инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда 8 мингдан ортиқ маданий мерос объектларидан самарали фойдаланиш бўйича давлат дастури қабул қилиш кераклиги таъкидланган [5].

Демак, бу соҳада амалга ошириладиган ишлар жуда кўп бўлиб, уларни ривожлантиришда барча имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш зарурлигини белгилаб беради. 2017-2023 йилларда Ўзбекистонга келган хорижий сайёҳлар сони сезиларли даражада ошган бўлсада, 2020 ва 2021 йилларда бу кўрсаткич жаҳонда содир бўлган пандемия туфайли бир қанча паст кўрсаткичларга эга бўлди. Хусусан, 2017 йилда мамлакатимизга 2,7 млн киши ташриф буюрган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 6,6 млн кишини ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 2,5 баробарга кўп. Лекин, 2019 йилга нисбатан 100 минг кишига кам бўлган.[6] Айнан, 2024 йилда Қорақалпоғистон Республикасига тасдиқланган режа-график бўйича йил давомида 200 минг нафар чет эллик ва 2 млн нафар ички туристлар келиши режалаштирилган бўлиб, 2024 йилда амалда 200,7 минг хорижий сайёҳлар ва 2 млн.240 минг нафар ички туристлар саёҳатлари ташкиллаштирилди. Айни пайтда Қорақалпоғистонда туризм соҳасини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Республикамизда туризм ва меҳмонхона хизматларини ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга. Ҳозирги вақтда республикада Сайёҳлар ташриф буюрадиган 94 та маъданий мерос объектлари, 35 та зиёрат объектлари, 12 та музей, 24 та театр мавжуд. Бундан ташқари, Нукус шаҳрида 945 ўринли 30 та меҳмонхона фаолият юритмоқда.[9]

Шунингдек, туманларда 22 та меҳмонхона ва «юрта» (қора уй)лар ишлаб турибди. Туризм ва меҳмонхона хизматларининг жами хизматлардаги улуши 0,1 фоизни ташкил этмоқда. Туризм хизматлари Нукус шаҳри, Беруний, Эллиққалъа туманларида йўлга қўйилган, холос. Минтақанинг қолган туманларида, айниқса, Эллиққалъа, Қўнғирот, Тўрткўл, Хўжайли, Амударё туманларида туризмни ривожлантириш учун жуда катта рекреация ресурслари ва салоҳият мавжуд ва улардан самарали фойдаланиш талаб этилади.

Қорақалпоғистон Республикасида туристик-рекреация имкониятлари юқори бўлган туманлар кесимида маълумот.

№	Худуд ва туманларнинг номи	Туристтик фаолият турлари
1	Амударё	экотуризм, диний, спелео, тарихий-маданий, агротуризм, ов ва сув, соғломлаштириш туризми
2	Беруний	экотуризм, диний, спелео, тарихий-

		маданий, агротуризм, ов ва сув, соғломлаштириш туризми
3	Кегейли	ов, тарихий-маданий туризм, от ва туядаги турлар
4	Қўнғирот	экотуризм, от ва туяларда сафари туризми, спорт туризми
5	Қонликўл	Спорт, ов туризми, маданий туризм
6	Қораўзак	Зиёрат туризм, от туризм, агротуризм, илмий туризм
7	Мўйнок	экотуризм, от ва туяларда сафари туризми, спорт туризми
8	Нукус ш.	экотуризм, маданий туризм, конгресс, спорт ва соғломлаштириш туризми ва илимий туризм.
9	Нукус т.	экотуризм, ишбилармонлик, конгресс, спорт ва соғлом-лаштириш туризми
10	Тахиятош	Агротуризм ва спорт туризми
11	Тахтақўпир	Экотуризм, диний ва маданий туризмни
12	Тўрткўл	экотуризм, диний, спелео, тарихий-маданий, агротуризм, ов ва сув, соғломлаштириш туризми
13	Хўжайли	диний ва маданий туризмни, археозкотуризм
14	Элликқалъа	экотуризм, диний, спелео, тарихий-маданий, агротуризм, ов ва сув, соғломлаштириш туризми
15	Шуманай	Экотуризм, тарихий-маданий туризм
16	Чимбой	ов ва сув, соғломлаштириш туризми

Жадвал муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. (I-жадвал)

Албатта, туризмни ривожланиши учун исталган бир мамлакат, минтақа ёки худудда барча шарт-шароитлар мужассам бўлиши, географик ҳолати, иқлим шароити, рельефи, гидрогеологияси, чўллар, бальнеологик ресурслар, сув объектлари, кўллар, орнитологик қўриқхоналар, дарёлар, денгиз, тарихий археологик ёдгорликлар, ер ости мачитлари каби экотуристтик ресурслар бўлиши лозим. Республикамизда ҳам нафақат умумий туризмни, балки унинг ўзига хос бўлган экотуризмни ривожлантириш учун жуда катта туристик ресурслар мавжуд. Чунки, Қорақалпоғистоннинг ҳеч бир минтақада учрамайдиган табиати, ўзига хос ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, даштлари, кўл ва сув ҳавзалари, Амударё этаклари, Бадай-тўқай қўриқхонаси, Устюрт текислиги, Қизилқум чўли ва янги пайдо бўлган Оролқум тузли чўли, Амударё дельтаси, қолдиқ тоғлар билан Султон Увайс тоғ, Белтау, Қусханатау тепаликлари табиий-худудий экотизимларининг мавжудлиги бошқа худудларга нисбатан Қорақалпоғистон учун рақобат устуворликларини таъминлайди. Бизнинг таҳлилларимизга кўра, республикамизнинг барча минтақалари туризмни ривожлантириш учун жуда кўп имкониятларга эга, аммо ҳар хил иқлим шароити, турли ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик даражаси туфайли туризмни ривожлантиришнинг ресурс салоҳияти бир-биридан фарқ қилади.[7]

Демак, минтақа шаҳар ва туманларини муайян бир туристик фаолият турига ихтисослаштириш мақсадга мувофиқ. Яъни, Қорақалпоғистонда экологик туризмни ривожлантиришда минтақанинг ресурс салоҳиятига мувофиқ кўпроқ мос келадиган туризм турлари аниқланди: рекреацион туризм, даволаш-соғломлаштириш, маданий-танишув (ҳар хил мавзуларда экскурсия), фаол (спорт ва экстремал), саргузашт (ов ва балиқ ови) туризми. Республикада туризмни ривожлантириш бўйича рекреацион ресурс салоҳияти кўрсаткичларини баҳолаган ҳолда минтақада куйидаги туристик-рекреацион зоналарнинг аҳамияти катта ҳисобланади. Ушбу ҳудудларда Султан Увайс тоғ тизмаси, Амударё, Қуйи Амударё давлат биосфера резервати, Ақчакўл, Устюрт платоси, Орол денгизи, Белтау, Сарикамиш кўли, Судочье кўли, Қоратеренг кўли, Жилтирбас кўли жойлашган бўлиб рекреацион туризм инфратузилмасини ривожлантириш учун катта имкониятларга эга ҳисобланади.[8]

Қорақалпоғистондаги Эллиққала вилояти ўзининг қадимий қалалари билан машҳур. Қалалардан ташқари Эллиққала ҳудудида машҳур Ақчакўл пул кўли бор. Афсонага кўра, Чингизхон даврида кўшинлар барча олтинларни ўзлари билан олиб кета олмадилар ва бу кўлда барча хазиначиларни ғарқ қилдилар. Ақчакўл кўлида чўмилган ҳар қандай меҳмон моддий бойлигини кўпайтиради, деган ишонч шундай пайдо бўлди. Ақчакўл кўли балки табиий шифо кўли ҳисобланади. Айни пайтда кўл ҳудудида ёзги дам олиш маскани қурилиши давом этмоқда. Беш юлдузли меҳмонхона, ўнта коттеж бинолари қад ростламоқда. Шунингдек, кўл қирғоғида қорақалпоқларнинг анъанавий уйлари жойлашган бўлиб, уларда қолиш мумкин. Ҳозирда ўнта уй ўрнатилди, келаси мавсумда қирққа яқин уй ўрнатиш режалаштирилган. Ҳар йили Ақчакўлга 30 минг сайёҳ ташриф буюради ва бу кўрсаткич келаси йил янада ошади. Ақчакўл кўли бўйидаги “Бустон” туристик зонасини ташкил этишдан асосий мақсад бу ерга келадиган барча сайёҳларни ва ёшларни ўзига жалб этиш, уларни вилоят тарихи билан таништиришдан иборат” ҳисобланади. 2018-йилда Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёв Қорақалпоғистонга ташрифи чоғида Эллиққала вилоятиги Ақчакўл соҳилида дам олиш учун мўлжалланган рекреацион зонасини ташкил этиш топширилган эди.[10]

Хулоса қиладиган бўлсак, ҳудудий туристик ва рекреацион ресурслар туристик мақсадларини амалга оширишда ташриф буюрувчининг эҳтиёжларини қондириш учун туристик маҳсулотни ишлаб чиқишда фойдаланилувчи ҳудуднинг табиий-иқлимий, тарихий-маданий ва ижтимоий-иқтисодий омилларини яхлит мажмуасидир. Умуман, туристик-рекреацион хизматларнинг ривожланиши Республикада ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ўзининг ҳиссасини кўшиб, маҳаллий бюджет даромадларининг кўпайиши, инвестициялар оқимининг ўсиши, ишчи ўринларини яратилиши, аҳоли саломатлигини яхшиланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Яковенко, И. М. Рекреационное природопользование: методология и методика исследований / И. М. Яковенко. - Симферополь: Таврия, 2003. - 335 с.
2. Рекреационные системы. монография / под ред. Н. С. Мироненко, М. Бочварова. - М.: Изд-во МГУ, 1986. – 136с.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномаси Халқ сўзи газетаси 28-декабр 2018-йил

4. Хошимов М. Ўзбекистон экологик туризми. Монография. -Самарқанд, Зарафшон, 2009. - 220 б
5. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони. 1-илова.**
6. Abdimuratova N.K., The value and significance of the development of tourism activity in our Republic in the economy Science and Education in Karakalpakstan *ISSN 2181-9203 №1/2 (31)2023*.
7. Алымов А.К. Қорақалпоғистон Республикасида экологик туризмни ривожлантиришнинг асосий йуналишлари ва истикболлари. Иқт. Фан. док. Дисс. автореф. -Нукус, 2018. 60-63б
8. Ембергенов Н.Ж, Абдимуратова Н.К. «Orol dengizi havzasida global iqlim ózgarishlari sharoitida xalq hojaligi sohalarini rivojlantirish istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya toplami 2024y 10-11 oktyabr. 208-211 б
9. <https://lex.uz/uz/docs/6456786?ONDATE2=11.11.2023&action=compare>
10. <https://kun.uz/ru/news/2024/02/22/skolko-turistov-posetilo-uzbekistan-v-2023-godu>